

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Fachbereich I
– Management, Controlling, HealthCare –
B.A. Internationale BWL mit Schwerpunkt Management (BIM)

Assignment im Modul: BIM 530 Betriebswirtschaftliches Seminar

Thema:

Internet of Things im Unified Commerce

Betreuer an der HWG:

Prof. Dr. Michael Zipfel

Verfasser:

Jan Ludwig

erstellt am: 15. März 2025

Inhaltsverzeichnis

Gender Disclaimer	II
Abbildungsverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
1. Einleitung	1
2. Theoretische Grundlagen	2
2.1 Einführung in das Internet of Things	2
2.2 Technische Grundlagen des Internet of Things	3
3. Internet of Things im Unified Commerce	5
3.1 Potenziale des Einsatzes von IoT – von der Theorie zur Praxis am Beispiel DB Schenker.....	5
3.2 Herausforderungen und Risiken durch die IoT-Vernetzung.....	9
3.3 Regionale Unterschiede in der Nutzung des IoT - Europa im Vergleich zum globalen Markt.....	11
4. Fazit	14
Literaturverzeichnis.....	16

Gender Disclaimer

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Hausarbeit das generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Internet der Dinge – Umsatz	2
Abb. 2: Internet vs. IoT – Kommunikationsbeziehungen: a) im Internet, b) im IoT	3

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
APIs	Application Programming Interfaces
C2T	Computer-to-Thing
H2T	Human-to-Thing
IoT	Internet of Things
IIIDAP	Industrial Internet Innovation and Development Action Plan 2021–2023
IIoT	Industrial Internet of Things
MEMS	Microelectromechanical Systems Sensoren
M2M	Machine-to-Machine
RFID	Radio-Frequency Identification
T2C	Thing-to-Computer
T2H	Thing-to-Human
T2T	Thing-to-Thing

1. Einleitung

Wenn Kühlschränke den Lebensmittelvorrat prüfen und automatisch nachbestellen, ist das Internet of Things (IoT) im Unified Commerce^{1 2 3} angekommen. Was einst als Science-Fiction galt, hat mittlerweile Einzug in die technologische Realität gehalten. Immer mehr physische Objekte werden mit Sensoren, Kameras, Mikrofonen und weiteren Komponenten ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, in Echtzeit mit ihrer Umgebung zu interagieren und automatisierte Entscheidungen zu treffen. Diese Entwicklung verändert auch den Handel grundlegend: Der Unified Commerce profitiert zunehmend von den Potenzialen des IoT. Durch die intelligente Vernetzung von Geräten entstehen neue Möglichkeiten zur Personalisierung, Effizienzsteigerung und Prozessautomatisierung entlang der gesamten Customer Journey.⁴ IoT bildet die technologische Grundlage für Konzepte wie Industrie 4.0, Smart Factory und Smart Plant. Gleichzeitig bringt der Einsatz vernetzter Technologien auch Risiken und Limitationen mit sich, etwa im Hinblick auf Datenschutz, Systemstabilität und technische Abhängigkeiten.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Bedeutung und Auswirkungen des IoT im Umfeld des Unified Commerce differenziert zu untersuchen. Im theoretischen Teil werden zunächst die technologischen Grundlagen des IoT erläutert, um ein Verständnis für dessen Funktionsweise zu schaffen. Der Hauptteil widmet sich anschließend drei zentralen Analysebereichen: Erstens werden die Potenziale des IoT-Einsatzes im Handel aufgezeigt und exemplarisch dargestellt am Anwendungsfall von DB Schenker. Zweitens erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den Limitationen und Risiken, die mit der zunehmenden Vernetzung technischer Systeme einhergehen. Drittens werden regionale Unterschiede in der Nutzung des IoT analysiert, wobei der Fokus auf einem Vergleich zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Markt gelegt wird.

¹ Vgl. Nets (Hg.): Unified Commerce Report. Online verfügbar unter <https://assets.ctfassets.net/s6ds9r8munct/11OPb6p6DM1x7n6mzIKI2Q/e40fef38d4182e24d4871de0197708cd/Unified-Commerce-report.pdf>, zuletzt geprüft am 30.03.2025.

² Vgl. Parameshwaran, Bala et al. (2023): The State of Unified Commerce: A Bain and Aptos Study. Hg. v. Bain & Company. Online verfügbar unter <https://www.bain.com/insights/the-state-of-unified-commerce-a-bain-and-aptos-study/>, zuletzt geprüft am 28.02.2025.

³ Vgl. Guhathakurta, Rahul: B&E | Predictive Analytics in "Unified Commerce" - A Brief Insight. Hg. v. IndraStra. S. 1-3. Online verfügbar unter <https://www.indrastra.com/2016/08/BE-Predictive-Analytics-in-Unified-Commerce-A-Brief-Insight-002-08-2016-0036.html>, zuletzt geprüft am 30.03.2025.

⁴ Vgl. Harris, Patricia; Pol, Harald; van der Veen, Gerrita (2020): Customer Journey. In: The Routledge Companion to Strategic Marketing, S. 67–68. DOI: 10.4324/9781351038669-7.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Einführung in das Internet of Things

IoT „bezeichnet die Vernetzung von Gegenständen mit dem Internet, damit diese Gegenstände selbstständig über das Internet kommunizieren und so verschiedene Aufgaben für den Besitzer erledigen können [...]“⁵ Der Begriff IoT wurde erstmals 1999 bei einer Präsentation des Unternehmens Proctam Gamble erwähnt.⁶ Bei IoT spielt die Datenverarbeitung, Fernsteuerung und Interaktion der Objekte eine entscheidende Rolle. Dadurch können automatisierte Arbeitsabläufe und Steuerungsprozesse realisiert werden. IoT hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und ist zu einem zentralen Bestandteil, sowohl im Handel als auch branchenübergreifend, geworden.⁷

Abb. 1: Internet der Dinge -Umsatz

Quelle: Statista Market Insights: <https://de.statista.com/outlook/tmo/internet-der-dinge/weltweit>, Zugriff: 08.04.2025

Der Umsatz IoT-fähiger Geräte hat sich seit 2019 mehr als verdoppelt mit steigender Tendenz (Abb. 1). Laut einer Prognose wird die Anzahl der weltweit vernetzten IoT-Geräte von rund 9,7 Milliarden im Jahr 2020 auf über 29 Milliarden im Jahr 2030 steigen.⁸ Diese Entwicklung wird durch Fortschritte in der drahtlosen Kommunikation, sinkende Hardwarekosten und steigenden Rechenkapazitäten begünstigt.

⁵ Lackes, Richard; Siepermann, Markus (2018): Internet der Dinge. Hg. v. Gabler Wirtschaftslexikon. Online verfügbar unter <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/internet-der-dinge-53187/version-276282>, zuletzt geprüft am 15.03.2025.

⁶ Vgl. Mouha, Radouan Ait (2021): Internet of Things (IoT). In: JDAIP 09 (02), S. 77. DOI: 10.4236/jdaip.2021.92006.

⁷ Vgl. Bundesnetzagentur (Hg.): Internet of Things. Online verfügbar unter <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/Internet/IoT/start.html>, zuletzt geprüft am 15.03.2025.

⁸ Vgl. Statista (Hg.) (2024): Number of Internet of Things (IoT) connections worldwide from 2022 to 2023, with forecasts from 2024 to 2033. Online verfügbar unter <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/>, zuletzt geprüft am 08.04.2025.

2.2 Technische Grundlagen des Internet of Things

Geräte können IoT zugeordnet werden, wenn sie vernetzt, allgegenwärtig und jederzeit verfügbar sind. IoT kann als Erweiterung des Internets, um verschiedenste intelligente Geräte betrachtet werden. Entgegen einer häufigen Annahme setzt IoT nicht zwingend einen direkten Internetzugang für die Kommunikation voraus. Die Kommunikation kann über unterschiedlichste Arten von Netzen erfolgen, z.B. über das drahtlose Netz WSN, welches über ein Gateway mit dem Internet verbunden wird. Zusätzlich zu den Komponenten Mensch und Computer, kommt die Komponente Thing hinzu. Im Rahmen von IoT kann zwischen drei Arten der Kommunikation unterschieden werden (Abb. 2).⁹

Abb. 2: Internet vs. IoT – Kommunikationsbeziehungen: a) im Internet, b) im IoT

Quelle: Badach, Anatol: IoT. In: Schulte, Heinz (Hrsg.): Protokolle und Dienste der Informationstechnologie. Kissing: WEKA-Verlag, 2020, S. 6. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/339746722_IoT_Internet_of_Things, zuletzt geprüft am 11.04.2025

Human-to-Thing / Thing-to-Human (H2T / T2H): Bei dieser Form der einseitigen Kommunikation steuert der Mensch über ein Endgerät (z. B. ein Smartphone) ein technisches Objekt an (H2T), welches den Befehl ausführt und anschließend eine Rückmeldung an den Nutzer sendet (T2H). Typische Anwendungsbeispiele sind smarte Haushaltsgeräte wie Licht- oder Temperaturregler.

Computer-to-Thing / Thing-to-Computer (C2T / T2C): Diese ebenfalls einseitige Kommunikationsart beschreibt die Interaktion zwischen einem Steuerungssystem (z. B. einem Computer) und technischen Geräten. Der Computer sendet Anweisungen an Aktoren (C2T), welche diese umsetzen und eine Rückmeldung an das System senden (T2C).

Thing-to-Thing (T2T): T2T bezeichnet die direkte Kommunikation zwischen technischen Geräten untereinander, ohne menschliches oder computergestütztes Eingreifen. Sie kommt insbesondere bei koordinierten Abläufen im Rahmen von Machine-to-Machine (M2M) Kommunikation zum Einsatz und bildet eine zentrale Grundlage für Industrie 4.0.^{10 11}

⁹ Vgl. Badach, Anatol: IoT. In: Schulte, Heinz (Hrsg.): Protokolle und Dienste der Informationstechnologie. Kissing: WEKA-Verlag, 2020, S. 4-7. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/339746722_IoT_Internet_of_Things, zuletzt geprüft am 11.04.2025

¹⁰ Vgl. Badach, Anatol: IoT. In: Schulte, Heinz (Hrsg.): Protokolle und Dienste der Informationstechnologie. Kissing: WEKA-Verlag, 2020, S. 7 f.. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/339746722_IoT_Internet_of_Things, zuletzt geprüft am 11.04.2025

¹¹ Vgl. Bundesnetzagentur (Hg.): Internet of Things. Online verfügbar unter <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/Internet/IoT/start.html>, zuletzt geprüft am 15.03.2025.

IoT umfasst zum einen Geräte mit Sensorik, die physikalische, chemische oder biologische Daten aktiv erfassen und in digitale Systeme einspeisen.¹² Dazu zählen u.a. Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Bewegung. Microelectromechanical Systems Sensoren (MEMS) zur Erfassung von Bewegungen oder Beschleunigungen, sind durch Massenproduktion stark im Preis gesunken. Ursprünglich wurden diese für Spielkonsolen entwickelt. Heute ermöglichen sie unter anderem die automatische Displayausrichtung in Smartphones oder die Messung von Vitalfunktionen bei Smartwatches.¹³

Zum anderen existiert der Gegenspieler von Sensoren, sogenannte Aktoren. Diese setzen elektrische Signale in physikalische Aktionen um. Ein IoT-basierter Temperaturregler erfasst mit Hilfe von Sensoren die Raumtemperatur und übermittelt diese an ein zentrales Steuerungssystem. Das System vergleicht den Ist-Wert mit dem Soll-Wert. Besteht eine Abweichung, wird ein Aktor (z.B. Heizung oder Klimaanlage) aktiviert und die Temperatur angepasst. So entsteht ein automatisierter Regelkreis, in dem Sensoren die Umwelt beobachten und Aktoren auf Basis dieser Informationen gezielt eingreifen.¹⁴

Radio-Frequency Identification (RFID) ermöglicht die kontaktlose Identifikation und Nachverfolgung einzelner Objekte durch Funktechnologie. Im Gegensatz zu Barcodes können RFID-Tags eindeutige Kennungen (z. B. EPC¹⁵) speichern, größere Datenmengen übertragen und ohne direkte Sichtverbindung ausgelesen werden. Dadurch eignen sie sich besonders für automatisierte IoT-Anwendungen zur Objektverfolgung und -vernetzung.¹⁶

Protokolle im IoT dienen der strukturierten Kommunikation zwischen Geräten, Netzwerken und Anwendungen. Sie definieren formale Regeln für den Austausch von Daten und gewährleisten damit Kompatibilität, Effizienz sowie Sicherheit innerhalb heterogener Systeme.¹⁷

Application Programming Interfaces (APIs) spielen im IoT eine zentrale Rolle, da sie die Schnittstellen zur Kommunikation zwischen Geräten, Plattformen und Anwendungen bereitstellen. Über APIs können IoT-Geräte Daten austauschen, externe Dienste ansprechen oder Steuerbefehle empfangen.¹⁸

¹² Vgl. Mouha, Radouan Ait (2021): Internet of Things (IoT). In: JDAIP 09 (02), S. 79. DOI: 10.4236/jdaip.2021.92006.

¹³ Vgl. Andelfinger, Volker P.; Hänisch, Till (2014): Grundlagen: Das Internet der Dinge. Technik, Trends und Geschäftsmodelle. Wiesbaden: Springer Gabler. S. 18-19. DOI: 10.1007/978-3-658-06729-8_2

¹⁴ Vgl. MinnaLearn (Hg.): Wie funktioniert das Internet der Dinge? Online verfügbar unter <https://courses.minnalearn.com/de/courses/emerging-technologies/the-internet-of-things/how-does-iot-work/>, zuletzt geprüft am 11.04.2025.

¹⁵ Vgl. GS1 Germany (Hg.): EPC / RFID. Online verfügbar unter <https://www.gs1-germany.de/standards/barcodes-rfid/epc-rfid/>, zuletzt geprüft am 11.04.2025.

¹⁶ Vgl. Minerva, Roberto et al. (2015): Towards a definition of the Internet of Things (IoT). Hg. v. IEEE. S. 18. Online verfügbar unter https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf, zuletzt geprüft am 11.04.2025.

¹⁷ Vgl. Minerva, Roberto et al. (2015): Towards a definition of the Internet of Things (IoT). Hg. v. IEEE. S. 50-55. Online verfügbar unter https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf, zuletzt geprüft am 11.04.2025.

¹⁸ Vgl. Alt, Rainer: Application Programming Interface (API). Hg. v. Gabler Wirtschaftslexikon. Online verfügbar unter <https://www.gabler-banklexikon.de/definition/application-programming-interface-99878/version-377250>, zuletzt geprüft am 19.03.2025.

3. Internet of Things im Unified Commerce

3.1 Potenziale des Einsatzes von IoT – von der Theorie zur Praxis am Beispiel DB Schenker

Unified Commerce strebt an, jedem Kunden ein konsistentes und individuell zugeschnittenes Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg zu bieten. IoT-Technologien liefern hierfür die notwendigen Echtzeit-Daten. Sensoren und Beacons im Ladengeschäft können das Verhalten der Kunden verfolgen. Beacons sind kleine, batteriebetriebene Funkgeräte, die Signale aussenden und von nahegelegenen Geräten erkannt werden und z.B. standortbezogene Angebote auslösen können.¹⁹

Treffen Kunden mit einer Shopping-App im Geschäft ein, können Beacons sie durch den Laden leiten und personalisierte Coupons in Echtzeit auf ihr Smartphone senden, sobald sie sich in der Nähe interessanter Produkte befinden. Dadurch werden Kunden im richtigen Moment mit relevanten Inhalten angesprochen, was die Kaufbereitschaft erhöht und das Markenerlebnis stärkt. Auch außerhalb des klassischen Ladens trägt IoT zur Personalisierung bei. Wearables wie Smartwatches oder Fitness-Armbänder und Smart-Home-Geräte sammeln kontinuierlich Nutzerdaten. Unternehmen können diese Daten analysieren, um individuelle Vorlieben und Bedürfnisse besser zu verstehen. Voraussetzung dafür ist die Verknüpfung der IoT-Daten mit zentralen Kundenprofilen und KI-gestützten Empfehlungssystemen. So können z. B. Kühlschränke mit IoT-Sensoren erkennen, wann bestimmte Lebensmittel zur Neige gehen. Dem Kunden können dann automatisiert personalisierte Nachbestell-Angebote unterbreitet werden.²⁰

21

Die Wirkung personalisierter Erlebnisse auf den Geschäftserfolg ist beträchtlich. Studien zeigen, dass personalisierte Angebote die Konversionsraten erhöhen und zu einer Steigerung der Verkaufszahlen beitragen. In der Personalisierung führende Unternehmen erzielen ca. 40 % mehr Umsatz im Vergleich zu durchschnittlichen Marktteilnehmern. Erkenntnisse aus Befragungen machen deutlich, dass Konsumenten das Thema Personalisierung vorwiegend als positive Erfahrung wahrnehmen. Sie haben dadurch das Gefühl, individuell wahrgenommen und in besonderer Weise angesprochen zu werden.²²

¹⁹ Vgl. Velos IoT Blog (Hg.) (2024): Top IoT Use Cases in Retail with Real-Life Examples. Online verfügbar unter <https://blog.velosiot.com/top-iot-use-cases-in-retail-with-real-life-examples>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.

²⁰ Vgl. Nødskov, Nemi (2023): How IoT in Retail Is Changing the Global Retail Industry. Hg. v. Onomondo. Online verfügbar unter <https://onomondo.com/blog/how-iot-in-retail-is-changing-the-global-retail-industry/>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.

²¹ Vgl. Deloitte Digital (Hg.) (2018): Immersive and Personalized In-Store Retail Experiences. Online verfügbar unter <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology/DUQAN%20Concept%20Store%20Demo.pdf>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.

²² Vgl. Arora, Nidhi et al. (2021): The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying. Hg. v. McKinsey & Company. Online verfügbar unter <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.

Unified-Commerce-Plattformen können, durch die von IoT gesammelten Daten, ein 360°-Kundenbild erstellen und dadurch individuelle Bedürfnisse antizipieren und ansprechen. Seien es Nutzungsdaten von Smart Devices, Bewegungsprofile aus dem Laden oder Umgebungsdaten wie z. B. das Wetter. Dies ist besonders im internationalen Kontext wertvoll, da Kundenerwartungen in verschiedenen Märkten variieren. IoT ermöglicht es, Personalisierungsstrategien anzupassen und kulturelle oder regionale Präferenzen in Echtzeit zu berücksichtigen.

Neben der Personalisierung ist die Automatisierung ein zentraler Benefit von IoT im Unified Commerce. Durch die Vernetzung von Geräten und Objekten können viele Prozesse in Echtzeit überwacht, gesteuert und optimiert werden, ohne dass manuelle Eingriffe nötig sind. Ein Beispiel ist die automatisierte Bestandsverwaltung. Ausgestattet mit RFID-Chips oder Sensoren, melden Produkte selbstständig ihren Status entlang der Lieferkette. Im Laden erfassen Smart Shelves, sprich intelligente Regale mit Gewichtssensoren und RFID-Lesern, permanent den Warenbestand und erkennen Fehlbestände oder falsch platzierte Artikel automatisch. Lagerroboter oder Bestellsoftware können daraufhin sofort Nachschub anfordern oder Mitarbeiter gezielt zum Auffüllen ins Regal schicken. Durch eine solch IoT-basierte Bestandsüberwachung lässt sich die Bestandsgenauigkeit um bis zu 25% erhöhen. Mit besserer Transparenz über die Warenbewegungen, kann ein Handelsunternehmen seine Betriebsabläufe genauer analysieren und bei schwankender Nachfrage flexibel reagieren. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Sicherstellung agiler Maßnahmen wie dem Omnichannel Fulfillment. Omnichannel Fulfillment bezeichnet die kanalübergreifende Abwicklung von Bestellungen, bei der Lager, Lieferprozesse und Retouren vernetzt werden. Kunden wird dadurch ein nahtloses Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle hinweg ermöglicht.^{23 24}

Eine weitere spannende Anwendungsmöglichkeit von IoT zeigt sich im Bereich der temperaturkritischen Logistik. Insbesondere beim Transport sensibler Güter wie Medikamenten, bei dem eine präzise Überwachung und Steuerung ebenso essenziell ist wie bei der Bestandsführung im Handel. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Temperaturkontrolle sind traditionelle Transportmethoden oft nicht geeignet. DB Schenker²⁵ hat sich dieser Problematik angenommen und eine innovative Lösung zur Optimierung der Überwachung von Pharma-Transporten implementiert. Im Rahmen einer Kooperation mit Envirotainer, einem Anbieter von temperaturkontrollierten Transportlösungen, hat DB Schenker Echtzeit-Daten aus den Releye-Containern in sein eigenes IoT-System integriert.

²³ Vgl. Adhi, Praveen et al. (2021): RFID's renaissance in retail. Hg. v. McKinsey & Company. Online verfügbar unter <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/rfids-renaissance-in-retail>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.

²⁴ Vgl. Unni, Sandeep (2021): Insights From Gartner: Retail Success Through IoT. Hg. v. Impinj. Online verfügbar unter <https://www.impinj.com/library/blog/insights-from-gartner-retail-success-through-iot>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.

²⁵ Vgl. Deutsche Bahn AG (Hg.): DB Schenker. Online verfügbar unter https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/Konzernunternehmen/dbschenker_logistics_6879494#:~:text=DB%20Schenker%20geh%C3%B6rt%20mit%20rund,Chain%20Management%20aus%20einer%20Hand., zuletzt geprüft am 12.04.2025.

Die Releye-Container sind temperatursensible Luftfrachtcontainer, welche speziell für den sicheren Transport von Pharmazeutika entwickelt wurden. Die Container ermöglichen eine Echtzeit-Überwachung von Temperatur, Standort und Batteriestatus mit Hilfe von IoT-Technologie bei einer Batterielaufzeit von über 170 Stunden. Genauer gesagt erfolgt die Echtzeit-Überwachung durch die API-Integration, womit Logistikunternehmen diese Daten automatisiert und in Echtzeit übermittelt bekommen und diese nahtlos in Systeme der Kunden einbinden können. Dadurch werden manuelle Prozesse und das Fehlerrisiko reduziert. Zudem tragen sie durch ihre energieeffiziente Technologie zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und Kosten bei. Die Datenintegration wurde intern von DB Schenker mit minimalem Ressourcenaufwand realisiert, wodurch zusätzliche Entwicklungskosten vermieden wurden.

Durch diese Innovation hat DB Schenker ein zentrales und transparentes System zur lückenlosen Überwachung aller Sendungen geschaffen. Die Automatisierung von Kontrollprozessen reduzierte den manuellen Arbeitsaufwand und minimierte das Risiko von Fehlern. Zudem eröffnete die verbesserte Datenverfügbarkeit neue Möglichkeiten zur proaktiven Steuerung von Transporten. So ist das Unternehmen in der Lage, frühzeitig auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren und potenzielle Temperaturabweichungen unmittelbar zu korrigieren. Dies trägt nicht nur zur Sicherstellung der Produktqualität bei. Auch das Risiko von Produktverlusten und den damit verbundenen wirtschaftlichen sowie ökologischen Kosten wird reduziert.

Die erfolgreiche Implementierung dieser Lösung unterstreicht die Bedeutung digitaler Innovationen für die Optimierung globaler Lieferketten. DB Schenker plant, die gewonnenen Erkenntnisse weiter auszubauen und ein sogenanntes Control Tower-System zu etablieren, das eine noch umfassendere Steuerung und Analyse der Transportprozesse ermöglichen soll. Diese Weiterentwicklung könnte nicht nur die Effizienz und Sicherheit in der Pharma-Logistik weiter steigern, sondern auch zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks beitragen.²⁶

Die gesammelten Daten der Releye-Container können reibungslos in Connect2Track integriert werden. DB Schenkers Connect2Track ist eine IoT-Lösung, welche die Echtzeitüberwachung sensibler Sendungen aller Art ermöglicht. Sie erfasst und analysiert wichtige Transportparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, Erschütterungen und Neigung. Somit werden Risiken frühzeitig erkannt. GPS-Tracking und Warnmeldungen im Falle einer Öffnung der Transportgüter sorgen für maximale Transparenz und schnelle Reaktionsmöglichkeiten. Zudem bündelt die Plattform alle relevanten Datenquellen in einer zentralen Ansicht, optimiert Logistikprozesse und reduziert Produktverluste.²⁷

²⁶ Vgl. Envirotainer (Hg.): DB Schenker's Successful Integration of Releye@Live Monitoring Data to Enhance Pharmaceutical Shipment Oversight. o.S. Online verfügbar unter <https://www.envirotainer.com/4a4180/siteassets/documents/resources/industry-insights/case-studies/db-schenkers-successful-integration-of-releye-live-monitoring-data-to-enhance-pharmaceutical-shipment-oversight.pdf>, zuletzt geprüft am 19.03.2025.

²⁷ Vgl. DB Schenker (Hg.): DB SCHENKER connect2track The smart choice for healthcare shipments. o.S. Online verfügbar unter <https://www.dbschenker.com/resource/blob/1518806/ad6ec7fb54516fe8d3254ee4cb141989/db-schenker-connect2track-benefits-for-healthcare-shipments-data.pdf>, zuletzt geprüft am 19.03.2025.

Um Störungen in der Lieferkette zu vermeiden, setzt DB Schenker auf Digital Warehousing bzw. digitale Lagerhaltung. Diese zielt darauf ab, Ersatzteile nicht mehr physisch sondern digital zu lagern. Hierbei wird eine digitale Bedarfsmeldung an dezentrale Produktionsstandorte übermittelt und dort werden die Teile mithilfe von 3D-Druck produziert. So können hohe Lagerhaltungskosten aber auch lange Lieferzeiten vermieden werden. Die Lieferkette wird insgesamt effizienter, kostengünstiger und agiler. Dies funktioniert nur durch ein weltweites Netzwerk spezialisierter Zulieferer, welches eine pünktliche Produktion und Lieferung der Waren in der richtigen Menge und Qualität sicherstellt. Aktuell konzentriert sich DB Schenker auf die Produktion von Ersatzteilen, da hierfür der 3D-Druck die optimale Lösung für die On-Demand-Produktion darstellt. Langfristig soll das Netzwerk durch weitere Unternehmen mit anderen Produktionsmethoden erweitert werden.²⁸

Nach eigenen Aussagen bietet DB Schenker als erstes europäisches Unternehmen eine globale Sendungsverfolgung mit Tracking-Labels an. Diese Tracking-Labels sind Aufkleber des Unternehmens Sensos, welche nur wenige Millimeter dick und mit einer lithiumfreien Batterie ausgestattet sind. Dadurch verursachen sie weniger CO₂ und bieten eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten. Die Labels verfügen über integrierte Sensoren, die verschiedene Umweltparameter erfassen und die gewonnenen Daten über ein Mobilfunknetz in Echtzeit an eine zentrale Plattform übermitteln. Die Labels können an Containern, Paletten oder Kartons befestigt werden und ermöglichen dadurch ein kontinuierliches Tracking auf Land-, Luft- und Seewegen. Durch das unauffällige Design ist das Tracking-Label schwer als solches zu erkennen und bei Manipulationsversuchen erhält der Kunde eine automatische Warnung. Dies erhöht die Vertraulichkeit und Sicherheit wertvoller Sendungen. Die Plattform connect2track von DB Schenker stellt die Echtzeitverfolgung von Sendungen sicher. Das System ermöglicht eine präzise Prognose der Ankunftszeit, steigert die Transportsicherheit und trägt zur Optimierung der Lieferkette bei.²⁹

Zudem hat das Unternehmen ein hochmodernes Lager in Guadalajara (Spanien) eröffnet, welches mit über 200 Autonome Mobile Roboter und einem Goods-to-Person-System ausgestattet ist. Hierbei bleibt der Arbeiter an seinem Arbeitsplatz und bekommt die Waren mithilfe der beiden Systeme geliefert. Dadurch ist DB Schenker in der Lage bis zu 55.000 Verpackungseinheiten pro Tag abzufertigen. Um CO₂-Emissionen zu reduzieren, wird die Produktgröße von Sensoren erfasst und die Verpackung automatisch angepasst.³⁰

DB Schenker entwickelt derzeit eine Lösung zur Verfolgung und Lokalisierung von Objekten wie Paletten und Lkw. Diese basiert auf IoT-Sensorik in Kombination mit Videoanalyse und Deep

²⁸ Vgl. DB Schenker (Hg.) (2023): Innovation Insights. 11. Aufl., S.4. Online verfügbar unter <https://www.dbschenker.com/resource/blob/1461888/8aa13eaab9639a5f08dbd70cf4761246/innovation-digitalization-insights-data.pdf>, zuletzt geprüft am 14.03.2025.

²⁹ Vgl. DB Schenker (Hg.) (2023): Innovation Insights. 11. Aufl. S. 5. Online verfügbar unter <https://www.dbschenker.com/resource/blob/1461888/8aa13eaab9639a5f08dbd70cf4761246/innovation-digitalization-insights-data.pdf>, zuletzt geprüft am 14.03.2025.

³⁰ Vgl. DB Schenker (Hg.) (2023): Innovation Insights. 11. Aufl. S. 11. Online verfügbar unter <https://www.dbschenker.com/resource/blob/1461888/8aa13eaab9639a5f08dbd70cf4761246/innovation-digitalization-insights-data.pdf>, zuletzt geprüft am 14.03.2025.

Learning-Algorithmen. Die Technologie ermöglicht eine schnellere Entscheidungsfindung, indem visuelle Informationen erfasst und automatisch in quantitative Daten umgewandelt werden. Tausende Kameras zeichnen bereits die Betriebsabläufe bei DB Schenker auf, jedoch wird bislang nur ein kleiner Teil des Materials effektiv genutzt. Durch den Einsatz von Videoanalyse können diese Daten nun in Echtzeit verarbeitet und wertvolle Key Performance Indicator für die Steuerung von Betriebsabläufen abgeleitet werden.

In spezifischen Anwendungsfällen wird die Technologie bereits eingesetzt. Beispielsweise kommen Kameras an den Toren von Lkw-Terminals zum Einsatz, um deren Nummernschilder, ILU-Codes³¹ und andere relevante Informationen zu erkennen. Im Bereich der Contract Logistics überwachen Kameras in einem Pilotlager den Palettenfluss und ermöglichen eine effiziente Priorisierung der Einlagerung. Diese Anwendung optimiert operative Prozesse und minimiert das Risiko von Produktionsstillständen. Die Videoanalyse stellt einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung einer Echtzeitsteuerung der Betriebsabläufe dar. DB Schenker verfolgt das Ziel durch diese Technologie die Effizienz und Agilität der gesamten Logistikoperationen kontinuierlich zu verbessern.³²

3.2 Herausforderungen und Risiken durch die IoT-Vernetzung

Ein zentrales Problem bei der Entwicklung von Sensoren ist der Stromverbrauch. Insbesondere die drahtlose Datenübertragung erfordert einen erheblichen Energieaufwand. Sensoren führen meist keine kontinuierliche Messung durch. Beispielsweise reicht für Temperatursensoren meist eine Messung pro Minute oder seltener. Lange Batterielaufzeiten sind wünschenswert, um häufiges Wechseln zu vermeiden. Trotz kontinuierlicher Fortschritte in der Batterietechnologie sind physikalische Grenzen hinsichtlich der Energiedichte gegeben, vor allem aus Sicherheitsgründen. Eine vielversprechende Alternative ist das sogenannte Energy Harvesting, also die Gewinnung von Energie aus der Umgebung. Beispiele hierfür sind passive RFID-Chips, welche durch elektrische Felder in der Umgebung gespeist werden oder auch Solarzellen. Entscheidend für lange Laufzeiten ist ein möglichst geringer Energieverbrauch, der durch gezieltes Energiemanagement erreicht wird. Sensoren verbleiben die meiste Zeit im Energiesparmodus und werden nur kurzzeitig zur Messung und Datenübertragung aktiviert. Durch diese Strategie kann der durchschnittliche Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert werden.³³

Die zunehmende Integration von IoT-Geräten bringt eine Vielzahl sicherheitstechnischer, datenschutzrechtlicher und regulatorischer Herausforderungen mit sich. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwieweit diese Systeme als vertrauenswürdig und resilient gelten. Die Sicherheit

³¹ Vgl. Internationale Vereinigung für den Kombinierten Verkehr Schiene-Straße (UIRR) (Hg.): ILU-Code – die europäische Kennzeichnung zur Identifizierung intermodaler Ladeeinheiten. Online verfügbar unter <https://www.hupac.com/Info-sheet-ILUCode-DE-25516b00>, zuletzt geprüft am 11.04.2025.

³² Vgl. DB Schenker (Hg.) (2023): Innovation Insights. 11. Aufl. S. 15. Online verfügbar unter <https://www.dbschenker.com/resource/blob/1461888/8aa13eaab9639a5f08dbd70cf4761246/innovation-digitalization-insights-data.pdf>, zuletzt geprüft am 14.03.2025.

³³ Vgl. Andelfinger, Volker P.; Hänisch, Till (2014): Grundlagen: Das Internet der Dinge. Technik, Trends und Geschäftsmodelle. Wiesbaden: Springer Gabler. S. 19-20. DOI: 10.1007/978-3-658-06729-8_2

vernetzter Geräte ist nicht nur für individuelle Anwender relevant, sondern besitzt aufgrund ihrer globalen Vernetzung systemische Bedeutung. Schwachstellen in einzelnen Geräten können sich auf die Stabilität und Integrität des gesamten Internets auswirken.³⁴

Bei der Verarbeitung der erfassten Daten spielt die Wahrung der Privatsphäre eine wichtige Rolle. Viele IoT-Geräte verarbeiten kontinuierlich personenbezogene Daten, ohne den Nutzern angemessene Kontroll- oder Einflussmöglichkeiten zu bieten. Häufig mangelt es an Transparenz hinsichtlich der Art und des Umfangs der erfassten Daten, der zugriffsberechtigten Stellen sowie der Speicherdauer. Zudem fehlen in der Regel technische Optionen zur Einschränkung oder Deaktivierung der Datenerhebung, wodurch die informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen erheblich eingeschränkt wird. Dies erschwert die rechtskonforme Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere im Hinblick auf das in Art. 21 DSGVO verankerte Widerspruchsrecht gegenüber der Verarbeitung personenbezogener Daten.^{35 36 37}

Die Einbettung in die reale Umgebung macht sie besonders anfällig für Manipulationen durch gezielte Angriffe. Zu den häufig beobachteten Bedrohungen zählen Jamming-Angriffe. Jamming beschreibt die aktive Störung der Funkfrequenzen von IoT-Geräten, um eine Datenübertragung zu blockieren. Ein weiteres Risiko entsteht durch Spoofing-Angriffe, bei der sich ein Angreifer durch gefälschte Identitäten als vertrauenswürdige Gerät oder Nutzer ausgibt. So wird versucht einen unbefugten Zugriff auf ein System zu erlangen oder Daten zu manipulieren. Weiterhin ist die Authentifizierung ein kritischer Punkt mit Verbesserungspotenzial. Ohne robuste Mehrfaktor-Authentifizierung oder Zugriffskontrolle lassen sich Geräte leicht unterwandern. Hierzu zählt auch das Fehlen sicherer Initialisierungsprozesse beim Systemstart.³⁸

Aufgrund der Vielzahl verwendeter Protokolle entstehen zahlreiche Angriffspunkte. Typische Bedrohungen sind Replay-Attacken. Bei diesen werden übertragene Daten abgefangen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut gesendet. Dadurch kann eine authentifizierte Kommunikation unbefugt wiederholt werden. Ein weiteres Risiko stellen Sinkhole- oder Sybil-Angriffe dar. Diese zählen zu den Routing-basierten Bedrohungen im IoT. Bei diesen können Angreifer entweder durch vorgespielte Effizienz (Sinkhole) oder durch die Erzeugung mehrerer falscher Identitäten (Sybil) gezielt den Datenverkehr umlenken, manipulieren oder Sicherheitsmechanismen unterlaufen.³⁹

³⁴ Vgl. Rose, Karen et al. (2015): THE INTERNET OF THINGS: AN OVERVIEW. Hg. v. The Internet Society (ISOC). Online verfügbar unter <https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/ISOC-IoT-Overview-20151221-en.pdf>, zuletzt geprüft am 21.03.2025.

³⁵ Vgl. Thomas Rosin (Hg.) (2024): Internet of Things (IoT) – was hat das mit meinen Daten zu tun? Online verfügbar unter <https://thomasrosin.de/internet-of-things-iot/>, zuletzt geprüft am 12.04.2025.

³⁶ Vgl. DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz (Hg.): Datenschutzrisiken im Internet der Dinge. Online verfügbar unter https://dg-datenschutz.de/datenschutzrisiken_im_internet_der_dinge/, zuletzt geprüft am 12.04.2025.

³⁷ Vgl. LEXR Tech AG (Hg.) (2023): Das Internet der Dinge (IoT) in Zeiten der DSGVO. Online verfügbar unter <https://www.lexr.com/de-ch/blog/dsgvo-iot/>, zuletzt geprüft am 12.04.2025.

³⁸ Vgl. HaddadPajouh, Hamed et al. (2021): A survey on internet of things security: Requirements, challenges, and solutions. In: *Internet of Things* 14, S. 8-9. DOI: 10.1016/j.iot.2019.100129.

³⁹ Vgl. HaddadPajouh, Hamed et al. (2021): A survey on internet of things security: Requirements, challenges, and solutions. In: *Internet of Things* 14, S. 10-12. DOI: 10.1016/j.iot.2019.100129.

Zahlreiche Sicherheitsrisiken resultieren aus unsicheren Schnittstellen (z. B. ungeschützten APIs), mangelhafter Softwarewartung und fehlerhafter Programmierpraktiken. Schwachstellen wie unzureichend geschützte APIs ermöglichen unter anderem Cross-Site-Scripting (XSS) oder SQL-Injection-Angriffe. XSS bezeichnet die Einschleusung eines schädlichen JavaScript-Codes in eigentlich vertrauenswürdige Webseiten, um Benutzerinformationen wie Cookies oder Sitzungsdaten auszuspähen. Bei einer SQL-Injection werden manipulierte Eingaben in Datenbanken eingeschleust, um einen Zugriff zu erlangen oder deren Inhalte zu verändern. Dass viele IoT-Anwendungen auf Standard-Authentifizierungsmechanismen verzichten und unnötig viele Berechtigungen an Anwendungen vergeben, ist für die Sicherheit besonders problematisch. Dies widerspricht dem Minimalprinzip (Principle of Least Privilege) der IT-Sicherheit. Dieses besagt, dass nur die unbedingt notwendigen Rechte vergeben werden sollen. Die Verwendung unsicherer Komponenten zur Kommunikation zwischen Geräten und Backend-Systemen erhöht die Angriffsfläche zusätzlich. Zudem sind viele Systeme nicht in der Lage, verdächtige Zustandsänderungen in den Datenflüssen zu erkennen.⁴⁰

Ein zentrales Risiko ergibt sich aus der mangelhaften Sicherheitsarchitektur vieler IoT-Geräte. Beispielsweise werden Sensoren oder Bildschirme aus dem Handel mit vorinstallierter Software und relevanten Sicherheitslücken geliefert. Besonders problematisch ist der Einsatz gefälschter Ersatzteile wie z.B. Touchscreens. Wurde darauf eine Schadsoftware installiert, können Nutzeraktionen ganz einfach manipuliert oder Daten abgegriffen werden. Dadurch können sensible Informationen, wie Kundendaten oder Zahlungsinformationen unbefugt in die Hände Dritter gelangen.⁴¹

Ein weiteres Problem besteht in der mangelnden Standardisierung und fehlenden Zertifizierungsverfahren im IoT-Bereich. Viele Hersteller implementieren Sicherheitsmaßnahmen nicht konsistent, was zu einer fragmentierten IoT-Landschaft führt. Diese Heterogenität erschwert die Kompatibilität zwischen Geräten und stellt eine erhebliche Herausforderung für die Absicherung komplexer, systemübergreifender Infrastrukturen dar.⁴²

3.3 Regionale Unterschiede in der Nutzung des IoT - Europa im Vergleich zum globalen Markt

Eine Analyse der Bundesnetzagentur über Verbreitung, Entwicklung und Nutzung von IoT-Lösungen in Deutschland sowie auf globaler Ebene zeigt, dass das Wachstum langsamer verläuft als ursprünglich prognostiziert. Zudem ist die Nutzung weltweit ungleich verteilt: Während Industrienationen führend im IoT-Einsatz sind, bleibt die Verbreitung in Afrika, Südostasien und Indien vergleichsweise gering. Dennoch weisen diese Regionen ein hohes Wachstumspotenzial auf. Es wird erwartet, dass künftig insbesondere die Nutzung von lizenz- und genehmigungsfreien

⁴⁰ Vgl. HaddadPajouh, Hamed et al. (2021): A survey on internet of things security: Requirements, challenges, and solutions. In: *Internet of Things* 14, S. 12-14. DOI: 10.1016/j.iot.2019.100129.

⁴¹ Vgl. Schwartz, Omer et al. (2020): Inner conflict: How smart device components can cause harm. In: *Computers & Security* 89, S. 2-4. DOI: 10.1016/j.cose.2019.101665.

⁴² Vgl. Cirne, André et al. (2022): IoT security certifications: Challenges and potential approaches. In: *Computers & Security* 116, S. 1-7. DOI: 10.1016/j.cose.2022.102669.

Frequenzbereichen deutlich zunimmt. Das Wachstum im Bereich der regulierten Mobilfunkfrequenzen dürfte langsamer verlaufen.⁴³

Die Europäische Union fördert in Zusammenarbeit mit Industrie, Forschungseinrichtungen und Hochschulen gezielt die Weiterentwicklung des IoT. Hierbei wird das Ziel verfolgt, dessen Potenzial sowohl innerhalb Europas als auch global auszuschöpfen. Der Anstieg IoT-fähiger Geräte (Abb. 1) geht mit einem exponentiellen Wachstum an generierten und verarbeiteten Daten einher. Zur Bewältigung dieser Datenmengen setzt die EU verstärkt auf Edge Computing. Edge Computing bezeichnet die dezentrale Verarbeitung von Daten direkt an der Quelle, statt in einer zentralen Cloud. Dadurch soll die Abhängigkeit von zentralisierten Cloud-Lösungen reduziert werden. Es werden Übertragungs- und Speicherkosten gesenkt, der Energieverbrauch reduziert und eine schnellere Reaktionsfähigkeit in IoT-Anwendungen ermöglicht. Die Europäische Kommission hat eine Reihe strategischer Maßnahmen initiiert, um die Implementierung von IoT- und Edge Computing-Technologien zu beschleunigen. Somit sollen nicht nur industrielle Abläufe effizienter gestaltet, sondern auch Nachhaltigkeit gefördert und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen im globalen Markt gesichert werden.

Um die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich weiter voranzutreiben, werden über das Programm Horizon Europe gezielt Projekte im Bereich IoT, Edge Computing und KI gefördert. Darüber hinaus setzt die EU auf internationale Kooperationen, insbesondere mit den Vereinigten Staaten. Im Rahmen des DISCOVER-US-Projekts arbeitet sie mit der National Science Foundation an der Erforschung neuer Konzepte für verteilte Datenverarbeitung, Schwarmintelligenz und Computing Continuum. Letzteres bezeichnet die nahtlose Integration von Cloud-, Edge- und IoT-Systemen. Diese Kooperation soll Synergien stärken und die Grundlage für ein gemeinsames Innovationsnetzwerk schaffen.⁴⁴

Außerdem gewinnt das Konzept des Web 4.0 an Bedeutung, welches eine tiefere Integration von IoT-Technologien ermöglicht. Die zunehmende Vernetzung smarterer Systeme erfordert neue Strategien zur Datenverarbeitung. Hierbei müssen Probleme wie Dateninflation, die Vielfalt von Datentypen und konkurrierende Aufgabenprozesse gelöst werden. Aus dem Austausch zwischen der Europäischen Kommission und der Forschungsgemeinschaft wird deutlich, dass das industrielle Metaversum derzeit einen höheren Reifegrad aufweist als das Verbraucherorientierte. Um europäische Unternehmen auf technologischen Entwicklungen vorzubereiten, werden weitere Maßnahmen zur Erforschung der Potenziale und Herausforderungen dieses aufstrebenden Bereichs angestoßen.⁴⁵

⁴³ Vgl. Bundesnetzagentur (Hg.): Internet of Things. Online verfügbar unter <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/Internet/IoT/start.html>, zuletzt geprüft am 22.03.2025.

⁴⁴ Vgl. EE Journal (Hg.) (2024): DISCOVER-US initiates new era in EU-US edge AI research. Online verfügbar unter https://www.eejournal.com/industry_news/discover-us-initiates-new-era-in-eu-us-edge-ai-research/, zuletzt geprüft am 11.04.2025.

⁴⁵ Vgl. Europäische Kommission (Hg.): Europe's Internet of Things Policy. Online verfügbar unter <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/internet-things-policy>, zuletzt geprüft am 19.03.2025.

China hat sich in den letzten Jahren als führende Nation im Bereich des IoT etabliert. Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer staatlich gelenkten Strategie, die technologische Innovationen fördert und gleichzeitig die nationale Sicherheit betont. Bereits 2009 wurde das IoT als strategisch wichtige Technologie identifiziert, was zu umfangreichen Investitionen in Forschung, Entwicklung und Infrastruktur führte. Zudem verfügt China über umfangreiche Produktionsstätten IoT-relevanter Technologien.

China verfolgt die Entwicklung des IoT seit über einem Jahrzehnt als strategische Priorität und hat insbesondere dem Industrial Internet of Things (IIoT)⁴⁶ einen hohen Stellenwert eingeräumt. Ziel ist es, durch digitale Vernetzung industrielle Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Dadurch soll die Produktivität gesteigert und technologische Führungspositionen in Zukunftsbranchen gesichert werden. Politisch eingebettet ist das IIoT unter anderem in den Fünfjahresplänen Chinas, dem Made in China 2025-Programm, sowie dem Industrial Internet Innovation and Development Action Plan 2021–2023 (IIIDAP). Diese Programme zielen auf eine umfassende digitale Transformation der Industrie ab, mit besonderem Fokus auf Schlüsseltechnologien wie 5G, Künstliche Intelligenz und Big Data. China hat dazu erhebliche staatliche Investitionen mobilisiert. Allein im Rahmen des IIIDAP wurden elf prioritäre Aufgaben formuliert. Darunter die Standardisierung, der Aufbau eines nationalen Identifikationssystems für IoT-Geräte und die Entwicklung sicherheitsrelevanter Infrastrukturen.⁴⁷

Trotz dieser ambitionierten Maßnahmen sieht sich China nach wie vor mit strukturellen Schwierigkeiten in der Umsetzung konfrontiert. Die Industrie leidet unter einer geringen durchschnittlichen Digitalisierung und einer hohen Abhängigkeit von ausländischer Software. 2019 lag der Marktanteil ausländischer Anbieter für High-End-Industriesoftware bei über 90 %. Auch die Erfolge vieler Pilotprojekte bleiben Studien zufolge häufig hinter den Erwartungen zurück.⁴⁸

Im Vergleich zur EU und China stehen Schwellen- und Entwicklungsländer bei der Integration von IoT-Technologien vor deutlich größeren Herausforderungen. Diese betreffen sowohl infrastrukturelle als auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte. IoT-Lösungen bieten erhebliches Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung, beispielsweise in der Landwirtschaft, im Ressourcenmanagement oder im Gesundheitswesen. Jedoch fehlen in vielen Schwellen- und

⁴⁶ Vgl. SAP SE (Hg.): Was ist das Industrial Internet of Things (IIoT)? Online verfügbar unter [https://www.sap.com/germany/products/scm/industry-4-0/what-is-iiot.html#:~:text=IIoT%20steht%20f%C3%BCr%20das%20Industrial,und%20Sensoren\)%20in%20industriellen%20Anwendungen.](https://www.sap.com/germany/products/scm/industry-4-0/what-is-iiot.html#:~:text=IIoT%20steht%20f%C3%BCr%20das%20Industrial,und%20Sensoren)%20in%20industriellen%20Anwendungen.), zuletzt geprüft am 12.04.2025.

⁴⁷ Vgl. Lee, John (2023): China and the Industrial Internet of Things. Hg. v. LeidenAsiaCentre. S. 2-13. Online verfügbar unter <https://leidenasiacentre.nl/wp-content/uploads/2023/06/23-6-6-China-and-IIOT-John-Lee.pdf>, zuletzt geprüft am 12.04.2025.

⁴⁸ Vgl. Lee, John (2023): China and the Industrial Internet of Things. Hg. v. LeidenAsiaCentre. S. 14-17. Online verfügbar unter <https://leidenasiacentre.nl/wp-content/uploads/2023/06/23-6-6-China-and-IIOT-John-Lee.pdf>, zuletzt geprüft am 12.04.2025.

Entwicklungsländern die notwendigen infrastrukturellen und politischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung.⁴⁹

In Nigeria wird die Umsetzung von IoT-Technologien stark durch Sicherheitsbedenken, Datenschutzprobleme und eine unzureichende Netzabdeckung behindert. Auch religiöse und kulturelle Faktoren sowie das Fehlen technischer Kenntnisse erschweren dort die Entwicklung. Ähnliche Herausforderungen wurden in Rwanda beobachtet, wo insbesondere der Mangel an Fachkräften, fehlende Bildungsprogramme und eine schlechte Internetanbindung als zentrale Hürden gelten. Südafrika wiederum kämpft mit hohen Kosten, fehlendem technischen Know-How und einer eingeschränkten wahrgenommener Nutzbarkeit. Im Gegensatz dazu wurde die zentrale Region Afrikas, bestehend aus Kamerun, Tschad, der Zentralafrikanischen Republik, Äquatorialguinea, Gabun und der Republik Kongo, bislang wenig untersucht. Trotz ihres Reichtums an natürlichen Ressourcen und ihrer strategischen Lage bleibt der technologische Fortschritt dort begrenzt. Probleme wie politische Instabilität, schwache Infrastruktur, fehlende Investitionen und geringe Technologieverfügbarkeit hemmen die Einführung von IoT. Innerhalb Zentralafrikas stellt Kamerun eine Ausnahme dar. Es gilt als wirtschaftlich führend in der Subregion und verfügt über mehrere technologische Zentren, darunter das Silicon Mountain in Buea. Dort zeigt sich ein aufstrebendes Zentrum aus Start-ups, Entwicklergemeinschaften und Hochschulen. Dennoch gibt es auch hier zahlreiche Barrieren für die IoT-Adoption. Darunter zählt die fehlende Standardisierung bei Hard- und Software, ein Mangel an finanziellen Mitteln und Fachkräften, politische Unsicherheiten und Korruption. Besonders ausgeprägt ist zudem die Skepsis potenzieller Kunden gegenüber dem Nutzen und der Rentabilität von IoT-Lösungen.⁵⁰

4. Fazit

Die Analyse des Einsatzes von IoT im Kontext von Unified Commerce zeigt deutlich, dass ein enormes Potenzial für die Personalisierung und Automatisierung von betrieblichen Abläufen besteht. Echtzeit-Daten ermöglichen ein tiefgehendes Verständnis individueller Kundenbedürfnisse, was sich in einer gesteigerten Effizienz, höheren Umsätzen und einer verbesserten Customer Experience widerspiegelt. Das Fallbeispiel DB Schenker verdeutlicht, wie IoT-basierte Innovationen wie Echtzeit-Tracking, automatisierte Lagerhaltung oder energieeffiziente Sensorik in der Praxis zu einer signifikanten Optimierung globaler Lieferketten beitragen können.

Unified Commerce gilt als logische Weiterentwicklung im digitalen Handel. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss seinen Kunden ein personalisiertes, nahtloses und kanalunabhängiges Einkaufserlebnis bieten. Fortschritte in Bereichen wie Cloud-Computing, künstlicher Intelligenz

⁴⁹ Vgl. Rose, Karen et al. (2015): THE INTERNET OF THINGS: AN OVERVIEW. Hg. v. The Internet Society (ISOC). Online verfügbar unter <https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/ISOC-IoT-Overview-20151221-en.pdf>, zuletzt geprüft am 21.03.2025.

⁵⁰ Vgl. Kuaban, Godlove Suila et al. (2024): Internet of Things Adoption in Technology Ecosystems Within the Central African Region: The Case of Silicon Mountain. In: Future Internet 16 (10), S. 2-8. DOI: 10.3390/fi16100376.

und IoT werden die Umsetzung weiter vorantreiben. Unified Commerce stellt somit kein kurzfristiges Trendphänomen dar, sondern ein strategisches Leitbild für die Zukunft des Handels.

Gleichzeitig darf die Euphorie nicht die bestehenden Risiken und Herausforderungen verschleiern. Die zunehmende Vernetzung bringt sicherheitstechnische Schwachstellen mit sich, etwa durch unzureichende Verschlüsselung, fehlende Authentifizierungsmechanismen oder unsichere APIs. Auch das Thema Datenschutz bleibt weiterhin problematisch. Nutzer haben häufig keine Kontrolle über ihre Daten und die Umsetzung der DSGVO ist in vielen IoT-Anwendungen unzureichend. Eine systematische Stärkung der Resilienz, Standardisierung sowie klare rechtliche Rahmenbedingungen sind daher unerlässlich.

Zudem zeigt der internationale Vergleich, dass die Verbreitung und Nutzung von IoT-Technologien regional stark variiert. Während Europa und andere Industrienationen gezielt in Bereiche wie IoT, Forschung und Edge Computing investieren, verfolgt die Europäische Union eine umfassende Strategie zur Stärkung ihrer digitalen Souveränität. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Sektor sollen sowohl rechtliche als auch infrastrukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die digitale Transformation in Europa nachhaltig und wettbewerbsfähig zu gestalten.

China hat sich durch eine langfristige, staatlich gelenkte Strategie als zentraler Akteur im Bereich des IoT etabliert. Insbesondere im IIoT setzt China auf verschiedene Programme, um Produktionsprozesse zu digitalisieren und technologische Abhängigkeiten zu reduzieren. Trotz beachtlicher Investitionen bestehen weiterhin strukturelle Defizite, etwa eine geringe Digitalisierungstiefe sowie eine starke Abhängigkeit von ausländischer High-End-Software. Die Diskrepanz zwischen strategischer Zielsetzung und praktischer Umsetzung unterstreicht die bestehenden Hürden für China auf dem Weg zur technologischen Unabhängigkeit im Rahmen seiner IoT-Strategie.

Demgegenüber sind in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern grundlegende infrastrukturelle und gesellschaftliche Voraussetzungen für eine flächendeckende IoT-Implementierung bislang unzureichend. Gleichzeitig bestehen dort erhebliche Wachstumspotenziale, insbesondere in Bereichen wie Landwirtschaft, Gesundheitsversorgung und Bildung. Die Zukunftsfähigkeit des IoT hängt maßgeblich davon ab, wie es gelingt, diese Potenziale nachhaltig, sicher und inklusiv zu erschließen.

Insgesamt zeigt sich, dass die genannten afrikanischen Länder mit unterschiedlichen, teils aber auch ähnlichen Herausforderungen beim IoT-Einsatz konfrontiert sind. Während Nigeria, Rwanda und Südafrika in bestimmten Wirtschaftsbereichen bereits Fortschritte machen, bleibt Zentralafrika, abgesehen von Kamerun, technologisch noch deutlich unterentwickelt. Um das Potenzial weltweit gerecht zu nutzen, ist eine gezielte Förderung technischer Innovationen und eine verstärkte internationale Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung.

Literaturverzeichnis

- Adhi, Praveen et al. (2021): RFID's renaissance in retail. Hg. v. McKinsey & Company. Online verfügbar unter <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/rfids-renaissance-in-retail>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.
- Alt, Rainer: Application Programming Interface (API). Hg. v. Gabler Wirtschaftslexikon. Online verfügbar unter <https://www.gabler-banklexikon.de/definition/application-programming-interface-99878/version-377250>, zuletzt geprüft am 19.03.2025.
- Andelfinger, Volker P.; Hänisch, Till (2014): Grundlagen: Das Internet der Dinge. Technik, Trends und Geschäftsmodelle. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Arora, Nidhi et al. (2021): The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying. Hg. v. McKinsey & Company. Online verfügbar unter <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.
- Bundesnetzagentur (Hg.): Internet of Things. Online verfügbar unter <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/Internet/loT/start.html>, zuletzt geprüft am 15.03.2025.
- Bundesnetzagentur (Hg.): Internet of Things. Online verfügbar unter <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/Internet/loT/start.html>, zuletzt geprüft am 22.03.2025.
- Cirne, André et al. (2022): IoT security certifications: Challenges and potential approaches. In: Computers & Security 116, S. 1–15. DOI: 10.1016/j.cose.2022.102669.
- DB Schenker (Hg.): DB SCHENKER connect2track The smart choice for healthcare shipments. Online verfügbar unter <https://www.dbschenker.com/resource/blob/1518806/ad6ec7fb54516fe8d3254ee4cb141989/db-schenker-connect2track-benefits-for-healthcare-shipments-data.pdf>, zuletzt geprüft am 19.03.2025.
- DB Schenker (Hg.) (2023): Innovation Insights. 11. Aufl. Online verfügbar unter <https://www.dbschenker.com/resource/blob/1461888/8aa13eaab9639a5f08dbd70cf4761246/innovation-digitalization-insights-data.pdf>, zuletzt geprüft am 14.03.2025.
- Deloitte Digital (Hg.) (2018): Immersive and Personalized In-Store Retail Experiences. Online verfügbar unter <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology/DUQAN%20Concept%20Store%20Demo.pdf>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.
- Deutsche Bahn AG (Hg.): DB Schenker. Online verfügbar unter https://www.deutschebahn.com/de/konzern/konzernprofil/Konzernunternehmen/dbschenker_logistics_-6879494#:~:text=DB%20Schenker%20geh%C3%B6rt%20mit%20rund,Chain%20Management%20aus%20einer%20Hand., zuletzt geprüft am 12.04.2025.
- DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz (Hg.): Datenschutzrisiken im Internet der Dinge. Online verfügbar unter https://dg-datenschutz.de/datenschutzrisiken_im_internet_der_dinge/, zuletzt geprüft am 12.04.2025.
- EE Journal (Hg.) (2024): DISCOVER-US initiates new era in EU-US edge AI research. Online verfügbar unter https://www.eejournal.com/industry_news/discover-us-initiates-new-era-in-eu-us-edge-ai-research/, zuletzt geprüft am 11.04.2025.
- EnviroTainer (Hg.): DB Schenker's Successful Integration of Releye@Live Monitoring Data to Enhance Pharmaceutical Shipment Oversight. Online verfügbar unter <https://www.enviroTainer.com/4a4180/siteassets/documents/resources/industry-insights/case-studies/db-schenkers-successful-integration-of-releye-live-monitoring-data-to-enhance-pharmaceutical-shipment-oversight.pdf>, zuletzt geprüft am 19.03.2025.
- Europäische Kommission (Hg.): Europe's Internet of Things Policy. Online verfügbar unter <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/internet-things-policy>, zuletzt geprüft am 19.03.2025.

- Europäische Kommission (Hg.): The Digital Europe Programme. Online verfügbar unter <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme>, zuletzt geprüft am 19.03.2025.
- GS1 Germany (Hg.): EPC / RFID. Online verfügbar unter <https://www.gs1-germany.de/standards/barcodes-rfid/epc-rfid/>, zuletzt geprüft am 11.04.2025.
- Guhathakurta, Rahul: B&E | Predictive Analytics in "Unified Commerce" - A Brief Insight. Hg. v. IndraStra. Online verfügbar unter indrastra.com/2016/08/BE-Predictive-Analytics-in-Unified-Commerce-A-Brief-Insight-002-08-2016-0036.html, zuletzt geprüft am 30.03.2025.
- HaddadPajouh, Hamed; Dehghantanha, Ali; M. Parizi, Reza; Aledhari, Mohammed; Karimipour, Hadis (2021): A survey on internet of things security: Requirements, challenges, and solutions. In: Internet of Things 14, S. 1–19. DOI: 10.1016/j.iot.2019.100129.
- Harris, Patricia; Pol, Harald; van der Veen, Gerrita (2020): Customer Journey. In: The Routledge Companion to Strategic Marketing, S. 67–90. DOI: 10.4324/9781351038669-7.
- Internationale Vereinigung für den Kombinierten Verkehr Schiene-Straße (UIRR) (Hg.): ILU-Code – die europäische Kennzeichnung zur Identifizierung intermodaler Ladeeinheiten. Online verfügbar unter <https://www.hupac.com/Info-sheet-ILUCode-DE-25516b00>, zuletzt geprüft am 11.04.2025.
- Kuaban, Godlove Suila et al. (2024): Internet of Things Adoption in Technology Ecosystems Within the Central African Region: The Case of Silicon Mountain. In: Future Internet 16 (10), S. 376. DOI: 10.3390/fi16100376.
- Lackes, Richard; Siepermann, Markus (2018): Internet der Dinge. Hg. v. Gabler Wirtschaftslexikon. Online verfügbar unter <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/internet-der-dinge-53187/version-276282>, zuletzt geprüft am 15.03.2025.
- Lee, John (2023): China and the Industrial Internet of Things. Hg. v. LeidenAsiaCentre. Online verfügbar unter <https://leidenasiacentre.nl/wp-content/uploads/2023/06/23-6-6-China-and-IIOT-John-Lee.pdf>, zuletzt geprüft am 12.04.2025.
- LEXR Tech AG (Hg.) (2023): Das Internet der Dinge (IoT) in Zeiten der DSGVO. Online verfügbar unter <https://www.lexr.com/de-ch/blog/dsgvo-iot/>, zuletzt geprüft am 12.04.2025.
- Minerva, Roberto et al. (2015): Towards a definition of the Internet of Things (IoT). Hg. v. IEEE. Online verfügbar unter https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf, zuletzt geprüft am 11.04.2025.
- MinnaLearn (Hg.): Wie funktioniert das Internet der Dinge? Online verfügbar unter <https://courses.minnalearn.com/de/courses/emerging-technologies/the-internet-of-things/how-does-iot-work/>, zuletzt geprüft am 11.04.2025.
- Mouha, Radouan Ait (2021): Internet of Things (IoT). In: JDAIP 09 (02), S. 77–101. DOI: 10.4236/jdaip.2021.92006.
- Nets (Hg.): Unified Commerce Report. Online verfügbar unter <https://assets.ctfassets.net/s6ds9r8munct/11OPb6p6DM1x7n6mzIKI2Q/e40fef38d4182e24d4871de0197708cd/Unified-Commerce-report.pdf>, zuletzt geprüft am 30.03.2025.
- Nødskov, Nemi (2023): How IoT in Retail Is Changing the Global Retail Industry. Hg. v. Onomondo. Online verfügbar unter <https://onomondo.com/blog/how-iot-in-retail-is-changing-the-global-retail-industry/>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.
- Parameshwaran, Bala et al. (2023): The State of Unified Commerce: A Bain and Aptos Study. Hg. v. Bain & Company. Online verfügbar unter <https://www.bain.com/insights/the-state-of-unified-commerce-a-bain-and-aptos-study/>, zuletzt geprüft am 28.02.2025.
- Rose, Karen; Eldridge, Scott; Chapin, Lyman (2015): THE INTERNET OF THINGS: AN OVERVIEW. Hg. v. The Internet Society (ISOC). Online verfügbar unter <https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/ISOC-IoT-Overview-20151221-en.pdf>, zuletzt geprüft am 21.03.2025.
- SAP SE (Hg.): Was ist das Industrial Internet of Things (IIoT)? Online verfügbar unter <https://www.sap.com/germany/products/scm/industry-4-0/what-is->

iiot.html#:~:text=IIoT%20steht%20f%C3%BCr%20das%20Industrial,und%20Sensoren)%20in%20industriellen%20Anwendungen., zuletzt geprüft am 12.04.2025.

Schulte, Heinz (Hg.): Protokolle und Dienste der Informationstechnologie online: WEKA-Verlag.

Shwartz, Omer; Cohen, Amir; Shabtai, Asaf; Oren, Yossi (2020): Inner conflict: How smart device components can cause harm. In: Computers & Security 89, S. 1–13. DOI: 10.1016/j.cose.2019.101665.

Statista (Hg.) (2024): Number of Internet of Things (IoT) connections worldwide from 2022 to 2023, with forecasts from 2024 to 2033. Online verfügbar unter <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/>, zuletzt geprüft am 08.04.2025.

Thomas Rosin (Hg.) (2024): Internet of Things (IoT) – was hat das mit meinen Daten zu tun? Online verfügbar unter <https://thomasrosin.de/internet-of-things-iot/>, zuletzt geprüft am 12.04.2025.

Unni, Sandeep (2021): Insights From Gartner: Retail Success Through IoT. Hg. v. Impinj. Online verfügbar unter <https://www.impinj.com/library/blog/insights-from-gartner-retail-success-through-iot>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.

Velos IoT Blog (Hg.) (2024): Top IoT Use Cases in Retail with Real-Life Examples. Online verfügbar unter <https://blog.velosiot.com/top-iot-use-cases-in-retail-with-real-life-examples>, zuletzt geprüft am 02.04.2025.